

ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭПОСИ ВА КИНОДРАМАТУРГИЯ ГЕНЕЗИСИ МАСАЛАЛАРИ

Ишанбабаева Шохида Қодировна

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти

университети мустақил тадқиқотчиси

eshohida@bk.ru

Аннотация: Мақолада халқ эпоси таркибида кинодраматургия унсурлари мавжудлиги таҳлилга тортилган. Кинодраматургия структурасида эпоснинг анъанавий сюжет қурилиши мавжуд бўлиши тадқиқи этилган. Жумладан, қадим Шарқ халқлари достонлари мазмунидаги сюжет ва мотивлар Фарб халқлари эпоси мазмунида ҳам ўхшаш бўлиши мисоллар билан қайд этилган.

Калим сўзлар: фольклор, эпос, достон, кинодраматургия, мотив, сюжет, сценарий, поэтика, мифология, метафора.

Аннотация: В статье анализируется наличие элементов кинодраматургии в народном эпосе. Исследовано существование традиционной сюжетной конструкции эпоса в структуре кинодраматургии. В частности, на примерах отмечается сходство сюжета и мотивов в содержании дастанов древневосточных народов с содержанием эпических поэм западных народов.

Ключевые слова: фольклор, эпос, дастан, кинодраматургия, мотив, сюжет, сценарий, поэтика, мифология, метафора.

Abstract: The article analyzes the presence of elements of film dramaturgy in the folk epic. The existence of the traditional plot construction of the epic in the structure of the film dramaturgy has been studied. In particular, it is noted with examples that the plot and motives in the content of the ancient Eastern peoples' dastans are similar in the content of the Western peoples' epics.

Key words: folklore, epic, dastan, film dramaturgy, motive, plot, scenario, poetics, mythology, metaphor.

Тадқиқот ишининг долзарблиги. Жаҳон халқлари мифологияси, фольклори, поэзияси ва прозасидаги уйғунлик нафақат мифология, фольклор, адабиёт кесимларида, балки жаҳон санъатининг барча тур ва шакллари орасида ҳам мавжуд эканлиги тадқиқотчилар эътиборида турган. Айниқса, XX аср кино санъатининг ривожига бевосита фольклор асарлари ва анъаналари ҳамда уларнинг бадиий тасвирий ифодалари, умуман, халқ оғзаки ижоди билан умумий структурага эга кўриниш олганлиги, бу эса дунё халқлари санъати ва маданияти ривожини фольклор ва мифология билан қиёсий таҳлил этмай, тегишли назарий хулосаларга келиб бўлмаслигини тақозо этади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан кейин ўзбек халқининг номоддий қадриятлари, хусусан, халқ оғзаки ижодини асраш, илмий ўрганиш ва тарғиб этиш бирламчи масалалардан бирига айланди. Шунингдек, фольклор материалларини герменевтика, гносеология, структурал таҳлил, қиёсий-тарихий метод, семиотика нуқтаи назаридан ўрганиш ривожланди. Бу маънода кинодраматургия генезиси масаласини ўзбек халқ эпоси билан боғлаб тадқиқ этиш ўзбек фольклоршунослиги фани учун долзарб ва зарур вазифалардан биридир.

Муаммонинг ҳал қилиш йўллари. Халқ оғзаки ижодининг аудиовизуал санъатлардаги бадиий ифодаси, хусусан, фольклор асарларининг кинофильм, телефильмга мослашиши муаммоси фольклоршунослик фани олдида турган долзарб масалалардан биридир. Бу ўринда «Алпомиш» ҳамда «Тоҳир ва Зухра» дostonларининг кинодраматургия билан ўзаро қиёсий ўрганилиши ҳамда дostonларнинг экран санъатига мослашуви жараёнида бирламчи манбанинг доминантлиги масаласи, жумладан, фольклорнинг кино санъати генезисига қанчалик таъсир ўтказиб келаётганини тадқиқ этиш нафақат ўзбек фольклоршунослиги, шу билан бирга санъатшунослик фани учун ҳам мутлақо янги бўлган илмий ёндашувдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2019 йил Термиз шаҳрида ўтказилган Халқаро бахшичилик санъати фестивалининг очилиши маросимида бахшичилик санъатининг илмий-назарий ва амалий асосларини чуқур ўрганиш кераклиги тўғрисида айтган фикрлари муҳим аҳамиятга эга: «...биз халқ ижодиётини, турли ўлкаларда бахши, жиров, оқин, манасчи, шоир, ошиқ каби номлар билан аталадиган, ўз тимсолида ҳам шоирлик, ҳам созандалик, ҳам хонандалик маҳоратини мужассам этадиган инсонларнинг нодир истеъдодини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз зарур. Бугун ўз ишини бошлаётган Халқаро бахшичилик санъати фестивали айти шундай улкан ва муҳим мақсадга қаратилганини алоҳида таъкидламоқчиман. Бу борада, аввало, бахшичилик санъатининг илмий-назарий ва амалий асосларини

чуқур ўрганиш ва мустаҳкамлаш, уни миллий маданиятнинг ўзига хос «ташриф қоғози»га айлантириш учун биргаликда жиддий иш олиб боришимиз керак».(1.07.04.2019)

Таклиф ва тавсиялар: Дунё илм-фанида фольклорнинг ёзма адабиёт ва санъат асарларига таъсири масалалари лингвистика, адабиётшунослик, антропология, санъатшунослик, фалсафа каби фанлар нуқтаи назаридан ўрганилиши ривожланиб бормоқда ва бундай ўзига хос илмий тадқиқотлар янги илмий нуқтаи назарлар, илмий ёндашув ва методологияларнинг вужудга келишига туртки бермоқда. Шу боис, бугунги кунда маълум бир соҳага оид муаммони илмий тадқиқ этиш жараёнида бир соҳагагина тааллуқли методологияга таяниш эмас, балки бир неча методологияларни комплекс қўллаган ҳолда соҳани ҳар томонлама ўрганишни таклиф этган бўлардик. Зотан, ҳеч бир соҳа, хусусан санъат ва маданият йўналиши ҳам ўз ҳолича бошқа соҳалардан айро тарзда ривожланмайди. Ҳар бир соҳанинг шаклланишида ёндош соҳалар таянч манба ролини ўйнаши билан бирга, келгусида ривожланишида ҳам катта аҳамият касб этиши мумкин.

Кутилаётган ижтимоий самара: Эпос мазмунини ташкил этувчи халқнинг тарихий юксак тажрибаси мисли кўрилмаган бадиий образлар билан қоришиб кетган. Шунингдек, дoston халқ тарихи, халқ тили, халқ орзуси ва умиди, бир сўз билан айтганда, халқнинг азалий истаклари мажмуасидир.

Қадим Шарқ эпосларининг асосий мотив ва сюжетлари, ғоявий мазмуни, характерлар талқини ҳамда умумий жанр белгилари каби дoston “синчи”ни тутиб турувчи устунлар қиёсий жиҳатдан бир-бирига ўхшаш эканлиги ҳақида кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, фольклоршунос Ф.Урманчининг “Турк қаҳрамонлик эпоси. Қиёсий-тарихий очерклар” (7. 2015. – 448 с.) номли йирик тадқиқотида дostonлардаги баҳодирларнинг эпик таржимаи ҳолини тасвирлашда ягона қонуниятга амал қилингани қайд этилади.

Кинодраматургия анъанавий маишийликдан бадиий ижодий юксалишга ўтиш жараёнини эпосга нисбатан жуда қисқа фурсатда босиб ўтди. Илк шаклланиш даврида унга кўпроқ тажриба ўтказиш механизми сифатида ёндашилди ва киносценарийлар асосан оғзаки ижод, бадиҳагўйлик, тўқима сюжетлар асосига қурилди. Кинонинг овозсиз даврида сценарийнинг бадиий структурасидан ҳам кўра кўпроқ техник воситалари ривожланди: фотографик тасвир имкониятлари, мизанкадр постановкаси, монтажнинг ўзига хос хусусиятлари кашф этилди. Кинода овоз пайдо бўлгач, киносценарийга бўлган талаб янада ошди ва кинодраматургия таракқиёт босқичига кўтарилди. Кинодраматург бора-бора воқеликни бадиий образларда ифодалаш ва адабиёт

ёки театр драматургиясига хос шаклан ва мазмунан мукаммал асар яратиш йўлига ўтди.

Киносценарий ва эпос матнини қиёсий таҳлил қилсак, сценарийда вақт ва макон, персонажлар характери ва уларнинг сўзи муҳим ҳисобланади. Достон матнида эса кинолентада акс этувчи барча компонентлар асосан назм шаклида, қисман наср билан батафсил ифода этилади. Бевосита достоннинг экрандаги талқини масаласи эса жуда мураккаб ҳамда катта масъулият талаб этадиган жараёнدير. Чунки “шеърый фольклор ҳар доим куйланган. Фольклордаги оғзаки шеър шакли фақатгина адабиётда бўлиши мумкин. Шунинг учун мусиқали эпик фольклор ёзма адабиёт шаклига кўчар экан, у, биринчи навбатда, ўзининг мусиқий, баъзан эса шеърый шаклини йўқотади”. (5.С-8.) Демак, достоннинг бошқа бадий ижод турига адаптацияси жараёнида асл манба парчаланиб, қисқариб, кўпайиб кескин ўзгаришларга учраши мумкин. Бу ерда икки санъат тури (эпос ва кино) структураси ва қонуниятларидан келиб чиқиб кинофильм суратга олиш талаб этилади.

Фольклоршунос О.М.Фрайденбергнинг фикрича, поэтика ижтимоий тафаккур ҳодисаси сифатида адабиёт ҳодисалари қонунияти ҳақидаги фандир. Ижтимоий тафаккур эса тарихий ҳодиса бўлиб, у ижтимоий муносабатларнинг ривожланиш босқичлари ва, табиийки, адабиёт манбасининг ривожига кўра ўзгариб боради. “Поэтика адабиёт назарияси бўлиши билан бирга, адабиётнинг аниқ тарихи ҳамдир. Бу маънода генетик таҳлил мутлақ зарурдир. Аниқки, поэтика муаммоларини ўрганишда генезис масаласидан воз кечиш, ҳодисанинг тарихини инкор этиш демакдир”. (8.-12) Бу фикрдан келиб чиқиб, эпос ва кинодраматургия поэтикасидан бирини халқ оғзаки ижодининг юксак намунаси, иккинчисини эса техноген томоша санъатига мосланган замонавий ижод намунаси, деб атаймиз. Уларнинг ҳар иккиси ҳам ўзининг қатъий қонуниятларига эга бўлиши билан бир қаторда, тарихий ривожланиш босқичини ўтаб келмоқда. Лекин бу ривожланиш босқичида фольклор кинонинг пойдевори бўлиб хизмат қилмоқда.

Шундай қилиб, эпос ва кинодраматургия поэтикасини қиёсий таҳлил этиш жараёнида халқ оғзаки ижоди турларининг ўзига хос структурал тизимга эга эканлиги ва дунёнинг қайси ҳудудида яратилишидан фарқли ўларок, фольклорга хос шаклланган анъанавий бадий қонуниятлар кинодраматургия поэтикасида ҳам мавжуд эканлиги маълум бўлди.

Мавзуни ўрганиш жараёнида В.Я.Проппнинг “Морфология. Сеҳрли эртақларнинг тарихий илдизлари” асарида батафсил таҳлил қилинган сеҳрли эртақлардаги мотивлар эпослар структурасида ҳам такрорланганлигини

кузатдик. Эртақларда ҳаракатланувчи қиёфаларнинг асос функцияларини ажратиб кўрсатиб берган В.Пропп “функция деганда ҳаракатланувчи шахснинг воқеалар ривожиди маълум маънога эга бўлган ҳаракатлари тушунилади”, дейди ва фикрини давом эттириб, “функцияларнинг кетма-кетлиги ҳар доим бир хил бўлишини” (6.С-22.) таъкидлайди.

Кузатувга кўра Пропп таблицасида келтирилган рақамланиш тартиби эртақлар сюжети ривожиди кескин ўзгарган мотивлар, бир воқеадан иккинчи воқеага ўтишдаги перипетия – кутилмаган, мураккаб ҳодисалар маълум ном ва рақамлар билан белгиланган. Жадвалдан кўринадик, эртақлар морфологиясига бағишланган жадвал тартибига дostonлар мазмуни солиштирилса, етмиш фоиз мувофиқлик намоён бўлди.

Хулоса қилиб айтганда кинодраматургия генезиси масалаларини “Алпомиш” ва “Тоҳир ва Зухра” дostonлари кесимида тадқиқ этиш халқ оғзаки ижоди мумтоз намуналарининг кино санъати асарларига ҳар жиҳатдан яқинлигини намоён этди. Дунё халқлари эпоси тизимида ўзбек дostonларининг пайдо бўлиши, сюжет ва мотивлар архитектуроникаси, мифологик анъаналар ифодаси умуман ўзбек эпосининг тараққиёт босқичларини тадқиқ этиш натижалари жаҳон ва ўзбек халқ эпоси ўртасида умумий яқинликни кўрсатди ва бу кинодраматургия билан ҳам уйғун келишини тасдиқлади. Ёзма адабиёт, шу жумладан, томоша санъатларининг драматургик архитектуроникасида фолькор билвосита пойдевор вазифасини ўтаб келаётгани билан бирга фольклор асарлари структураси ва ижро техникасининг томошавийлиги, ҳикоя, кўшиқ, куй синтези, тингловчи, томошабинга бевосита мурожаат этилиши, тур ва жанрлари, версия ва вариантларга бойлиги, анъанавийлик ва бадиҳагўйлик қоидалари, рамзийлик ва мажозийлик устунлиги каби ўзига хос драматургик тизим ва ундаги қатъий қоидалар замонавий медиа асарлари учун таянч манбаи бўлиб келаётгани қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Халқаро бахшичилик санъати фестивали очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи. – Тошкент, 2019 йил, 7 апрель. – № 68.
2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Ленинград: Наука, 1989. – 408 с.
3. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2015. – 476 с.
4. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва: Художественная литература, 1947. – 520 с.
5. Пропп В.Я. Собрание трудов. Русский героический эпос. – Москва: Лабиринт, 1999. – 636 с.
6. Пропп В. Труды. Морфология. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград: ЛГУ, 1946. – 160 с.
7. Урманче Ф. Тюркский героический эпос. – Казань: ИЯЛИ, 2015. – 448 с.
8. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – Москва: Главная редакция восточной литературы, 1978. – 800 с.